

II DIALOGOS

ACADÊMICOS

2022

PPU
UEM
UEL

Programa Associado de Pós-Graduação
UEM/UEL em Arquitetura e Urbanismo

Diálogos PPU UEM e UEL (1.: 2022 : on-line)
Anais do II Diálogos PPU UEM e UEL [livro eletrônico] : horizontes para a pesquisa em arquitetura e urbanismo. -- 2. ed. -- Maringá, PR : Ed. dos Autores, 2022.

PDF

Vários autores.
Vários organizadores.
ISBN 978-65-00-62039-9

1. Arquitetura - Congressos 2. Urbanismo
I. Título.

23-144609

CDD-720

ISBN: 978-65-00-62039-9

Realização

Apoio

SEGURANÇA PÚBLICA SOB A PERSPECTIVA DE MULHERES COM HÁBITO DE CAMINHADA

LINO, Laís Regina.

laislino.arquitetura@uel.br

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual de Londrina (2018). Atualmente, é aluna de mestrado pelo Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPU), como bolsista concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (2022 – 2023). Interesse de pesquisa nos seguintes temas: Segurança, Ambiente Construído, Caminhabilidade e Mulher.

Linha de pesquisa 2: Avaliação e subsídio para projeto - processo e produto

Grupo de pesquisa: Cidade - movimento e atividades

Orientadora: Milena Kanashiro

Palavras-chave: Segurança, Caminhabilidade, Mulher.

INTRODUÇÃO

O direito à mobilidade é um dos componentes do acesso à cidade, seu desenho precisa considerar gêneros, classes sociais, sexualidade e raça (COLLINS, 2015; NAVARRETE-HERNANDEZ; VETRO; CONCHA, 2021). Desde autores seminais (LAGRANGE; FERRARO, 1989; SMITH; TORSTENSSON, 1997; WARR, 1985) a contemporâneos (COPS; PLEYSIER, 2011; GAUVIN et al., 2020; LIANI et al., 2021; LO; HOUSTON, 2018; MAY; RADER; GODRUM, 2010; SVAB, 2016) demonstram interesse em compreender os padrões de viagens entre gênero, porque homens e mulheres apresentam necessidades diferentes de deslocamento (DE OLIVEIRA; NETO, 2015; MELLGREN; INVERT, 2019; CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2020). As mulheres apresentam uma realidade social diferente dos homens por não se deslocarem da mesma maneira pelo espaço público (PAIN, 2000), visto que elas caminham e utilizam mais o transporte público em relação aos homens (SVAB, 2016; SOUZA; BITTENCOURT; TACO, 2018; OLIVIERI; FAGEDA, 2021).

Essas diferenças de deslocamento entre sexo acabam refletindo padrões distintos de mobilidade e, quando outros fatores são associados, como a segurança pública por exemplo, observa-se restrições no percurso das mulheres (KIM; WANG, 2015). A violência contra a mulher é uma realidade mundial e grande parte delas já sofreu algum tipo de violação dos seus direitos, principalmente caminhando pelas ruas (BRASIL, 2017). Autores citam que a restrição de deslocamento feminino não é apenas um fator comportamental, mas também de percepções e atitudes (MIETHE, 1995; CECCATO; LOUKAITOU-SIDERIS, 2020). A temporalidade é outro fator que implica no caminhar das mulheres, no sentido que são submetidas a regras desde criança sobre um suposto perigo em relação ao espaço público depois que escurece (VALENTINE, 1989). O medo do período noturno não é somente por fatores espaciais e temporais, mas também por fatores sociais porque é um período dominado pelos homens (LO; HOUSTON, 2018).

As mulheres não são apenas mais vulneráveis fisicamente do que os homens, elas são mais sensíveis ao risco de crime devido às várias formas de assédio, como verbal, físico e sexual, que servem como lembrete de sua suscetibilidade ao ataque (SMITH; TORTENSSON, 1997). Aproximadamente 86% das brasileiras afirmaram que já passaram por algum tipo de violência (BRASIL, 2017). Cerca de 70% dessas mulheres têm receio de serem assediadas na rua e 69% têm medo de sair ou chegar a sua casa depois que escurece (CRISTALDO, 2016). Esta relação resulta no uso restrito do espaço público pelas mulheres devido às percepções de insegurança em razão da violência (UTENG, SINGH, LAM, 2019; LIANI et al., 2021). Porém, o questionamento que se faz atualmente é que não temos dados suficientes para que a erradicação da desigualdade de gênero seja alcançada, visto que as pesquisas urbanas não são desagregadas por sexo (BUVINIC; LEVINE, 2016).

O fenômeno de pesquisa é a segurança sob a caminhada feminina, sendo a forma com que as mulheres fazem o seu percurso a pé, selecionando as ruas que transmitem mais segurança. Para explorar esse fenômeno, que depende de elementos contidos na identidade individual das mulheres, a pesquisa é qualitativa. Dessa forma, a pesquisa apresenta como **problema**: a influência do ambiente construído para a segurança das mulheres com hábitos de caminhada. O **objetivo geral** deste trabalho é interpretar os fatores subjetivos do caminhar sob a perspectiva das mulheres com hábito de caminhada, visto que através da identificação dos elementos seguros e inseguros para o caminhar feminino, é necessário interpretar esses fatores para analisar o porquê as mulheres caminham por determinadas ruas.

MÉTODO

O método mais adequado para o fenômeno apresentado é o estudo de caso, pois se trata de uma investigação empírica para um fenômeno contemporâneo, do qual não apresenta delimitações definidas com o seu contexto (YIN, 2001). A cidade de Londrina – PR (Figura 1) foi escolhida em razão de sua representatividade, visto que é a segunda cidade mais populosa do Estado do Paraná, ficando atrás somente da capital Curitiba. Por esse motivo, o Município apresenta intensos movimentos de deslocamentos, onde o modal a pé é o segundo mais utilizado pela população, somando cerca de 23% dos deslocamentos, perdendo somente para o transporte motorizado individual (55%) (IPPUL, 2019).

Como os dados do Plano de Mobilidade Urbana de Londrina (PMUL) não foram apresentados desagregados por sexo, através do banco de dados disponível no site da Prefeitura, foi realizada a transcrição dessas informações para o contexto da pesquisa sobre a caminhada feminina. O objetivo dessa transcrição foi descobrir os bairros domiciliares das mulheres com hábito de caminhada (Figura 2). No caso de Londrina, o resultado dos bairros com maiores índices são, respectivamente, o Cinco Conjuntos com 205 residentes, Leonor com 143, Parque das Indústrias com 127, Vivi Xavier com 127, Ouro Verde com 88 e Saltinho com 68. Portanto, o recorte de pesquisa será o bairro Cinco Conjuntos (Região Norte da cidade) por apresentar o maior número de mulheres com hábito de caminhada.

Figura 1. Localização do município de Londrina - PR

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Figura 2. Zonas domiciliares das mulheres com hábito de caminhada

Fonte: IPPUL (2019), elaborado pela autora (2022).

Outra justificativa para a escolha do bairro é a população: o Cinco Conjuntos é o bairro mais populoso de Londrina, apresentando cerca de 41.285 residentes, dos quais 22.394 são mulheres e 18.891 homens (PML *apud* IBGE, 2010). Assim como, a Prefeitura Municipal de Londrina (2019) *apud* IBGE (2010) também aponta que o Cinco Conjuntos é o bairro com maior concentração de mulheres residentes da cidade, número maior em relação ao Centro Histórico, com 18.464 mulheres (Figura 3).

Figura 3. População feminina residente por bairros de Londrina – PR

A pesquisa apresenta como tática de pesquisa as entrevistas caminhadas, que consiste em uma abordagem não estruturada em que a participante descreve suas percepções e sentimentos ao caminhar sobre uma rota de análise (RHEINGANTZ, 2009). Dessa forma, a entrevistada será solicitada a fazer um percurso no bairro Cinco Conjuntos, em um trecho com origem (Escola Moacyr Teixeira) e destino (Colégio Marista) (Figura 4). Como forma de auxiliar o pesquisador nas anotações durante a caminhada, a tática pode ser complementada com mapas, gravações de áudio e vídeo, fotografias, desenhos e etc. (RHEINGANTZ, 2009).

O critério para a escolha dos pontos de origem (A) e destino (B) foram os principais equipamentos do bairro Cinco Conjuntos situados próximo às ruas mais integradas, através do estudo da Sintaxe Espacial. De acordo com Hillier (2004), a sintaxe espacial tem o objetivo de descrever a configuração do traçado e das relações entre espaço público e privado por meio de medidas quantitativas. A medida da sintaxe que será utilizada na pesquisa é a integração, responsável por medir quão profunda ou distante uma rua está de todas as outras. A medida espacial utiliza as cores para representar a integração e segregação das vias, sendo as cores quentes para classificar as vias integradas e, cores frias para classificar as vias segregadas (NOGUEIRA, 2004). Dessa forma, foram analisados os principais equipamentos distribuídos pelas ruas mais integradas do bairro, para compor o ponto de origem (A) e destino (B) do percurso (figura 5). Por último, foi utilizada a integração de raio igual a R1200m, visto que, de acordo com Kronemberge e Saboya (2019), o raio de 1200 metros equivale a uma caminhada de 15 minutos e, de acordo com uma simulação realizada através do *software Google Street View*, a rota apresenta uma caminhada de 12 minutos.

Figura 4. Origem (A) e destino (B) das entrevistas caminhadas

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Figura 5. Integração de 1200m do bairro Cinco Conjuntos

Fonte: Leão e Urbano (2020), modificado pela autora (2022).

As entrevistas caminhadas apresentam a finalidade de explorar as percepções de segurança e de temporalidade (dia/noite) das moradoras. A tática de pesquisa ainda não foi finalizada, porém, por se tratar de uma estratégia qualitativa terá, aproximadamente, N= 5 entrevistas. Por último, a pesquisa pretende responder ao objetivo geral de compreender os fatores que influenciam na escolha e os que inibem o caminhar das mulheres pelo espaço público.

DISCUSSÃO

A pesquisa aponta que é necessário que tenhamos informações robustas sobre a vida das mulheres. Essa realidade demonstra a necessidade de estudos sobre os aspectos de segurança/insegurança, para entendermos como os fatores do ambiente construído influenciam o caminhar das mulheres. Cabe salientar que a Igualdade de Gênero é a quinta meta, entre os 17 objetivos, da Agenda Global dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem ser alcançados até o ano de 2030. Dessa forma, a compreensão desses fatores torna-se relevante para contribuir com o desenvolvimento de cidades equitativas e sustentáveis.

AGRADECIMENTOS

À Capes pela bolsa de mestrado (2022 – 2023); ao Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPU UEM/UEL) e ao Grupo de Pesquisa – Cidade: movimento e atividades.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Actionaid. **Cidades Seguras para as Mulheres**. Pernambuco: Brasil, 2017.
- BUVINIC, Mayra; LEVINE, Ruth. **Closing the gender data gap**. Significance, v. 13, n. 2, p. 34-37, 2016.
- CECCATO, Vania; LOUKAITOU-SIDERIS, Anastasia (Ed.). **Transit crime and sexual violence in cities: International evidence and prevention**. Inglaterra: Routledge, 2020.
- COLLINS, Patricia Hill. **Intersectionality's definitional dilemmas**. Annual Review of Sociology, Palo Alto, n. 41, p. 1-20, 2015.
- COPS, Diederik; PLEYSIER, Stefaan. **'Doing gender' in fear of crime: The impact of gender identity on reported levels of fear of crime in adolescents and young adults**. The British Journal of Criminology, v. 51, n. 1, p. 58-74, 2011.
- CRISTALDO, Heloisa. **Pesquisa mostra que 86% das mulheres brasileiras sofreram assédio em público**. Agência Brasil, 2016. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/pesquisa-mostra-que-86-das-mulheres-brasileiras-sofreram-assedio-em>> Acesso em: 05, mar. de 2022.
- DE OLIVEIRA, Tássia Germano; NETO, Raul da Mota Silveira. **Segregação residencial na cidade do Recife: um estudo da sua configuração**. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, v. 9, n. 1, p. 71-92, 2015.
- GAUVIN, Laetitia et al. **Gender gaps in urban mobility**. Humanities and Social Sciences Communications, v. 7, n. 1, p. 1-13, 2020.
- HILLIER, Bill. **Can streets be made safe?** Urban design international, v. 9, n. 1, p. 31-45, 2004.
- KIM, Changjoo; WANG, Shujie. **Empirical examination of neighborhood context of individual travel behaviors**. Applied Geography, v. 60, p. 230-239, 2015.
- KRONENBERGER, Bruna da Cunha; SABOYA, Renato Tibiriçá de. **Entre a servidão e a beiramar: um estudo configuracional da segregação socioespacial na Área Conurbada de Florianópolis (ACF), Brasil**. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 11, 2019.
- LAGRANGE, Randy; FERRARO, Kenneth. **Avaliar as diferenças de idade e gênero no risco percebido e medo do crime**. 1989. Criminologia 27, n. 4: 697-720.
- LEÃO, Ana Luiza Favarão; URBANO, Mariana Ragassi. **Street connectivity and walking: An empirical study in Londrina-PR** Conectividade viária e a caminhada: Um estudo empírico em Londrina-PR. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, Londrina, v. 41, n. 1, p. 31-42, Jan./June 2020.

LIANI, Vanlai et al. **Gendered space and sense of security**. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. p. 012048.

LO, AW-T; HOUSTON, Douglas. **How do compact, accessible, and walkable communities promote gender equality in spatial behavior?** Journal of transport geography, v. 68, p. 42-54, 2018.

MAY, David; RADER, Nicole; GOODRUM, Sarah. **A gendered assessment of the “threat of victimization”**: Examining gender differences in fear of crime, perceived risk, avoidance, and defensive behaviors. Criminal justice review, v. 35, n. 2, p. 159-182, 2010.

MELLGREN, Caroline; IVERT, Anna-Karin. **Is women’s fear of crime fear of sexual assault?** A test of the shadow of sexual assault hypothesis in a sample of Swedish university students. Violence against women, v. 25, n. 5, p. 511-527, 2019.

MIETHE, Terance. **Fear and withdrawal from urban life**. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, v. 539, n. 1, p. 14-27, 1995.

NAVARRETE-HERNANDEZ, Pablo; VETRO, Arielle; CONCHA, Paz. **Building safer public spaces**: Exploring gender difference in the perception of safety in public space through urban design interventions. Landscape and Urban Planning, v. 214, p. 104180, 2021.

NOGUEIRA, Adriana Dantas. **Análise sintático-espacial das transformações urbanas de Aracaju (1855-2003)**. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia - UFBA, 2013.

OLIVIERI, Cecilia; FAGEDA, Xavier. **Urban mobility with a focus on gender**: The case of a middle-income Latin American city. Journal of Transport Geography, v. 91, p. 102996, 2021.

PAIN, Rachel. Place, social relations and the fear of crime: a review. **Progress in human geography**, v. 24, n. 3, p. 365-387, 2000.

RHEINGANTZ, Paulo Afonso et al. **Observando a qualidade do lugar**. Procedimentos para a avaliação pós-ocupação. Rio de Janeiro: PROARQ/UFRJ, 2009.

SMITH, William; TORSTENSSON, Marie. **Gender differences in risk perception and neutralizing fear of crime**: Toward resolving the paradoxes. The British Journal of Criminology, v. 37, n. 4, p. 608-634, 1997.

SOUZA, Adriana Cristina Silva; BITTENCOURT, Lua; TACO, Pastor Willy Gonzales. **Women’s perspective in pedestrian mobility planning**: the case of Brasília. Transportation research procedia, v. 33, p. 131-138, 2018.

SVAB, Haydée. **Evolução dos padrões de deslocamento na região metropolitana de São Paulo**: a necessidade de uma análise de gênero. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

UTENG, Tanu Priya; SINGH, Yamini Jain; LAM, Tiffany. **Safety and daily mobilities of urban women—Methodologies to confront the policy of “invisibility”**. In: Measuring Transport Equity. Elsevier, 2019. p. 187-202.

WARR, Mark. **Fear of rape among urban women**. Social problems, v. 32, n. 3, p. 238-250, 1985.

YIN, Robert. **Estudo de Caso**: Planejamento e métodos. Bookman editora, 2015.

II DIALOGOS
ACADÊMICOS
2022

PPU
UEM
UEL